

Konzept der Sektion “Common Infrastructures” - section-infra

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Ansprechpersonen

Sonja Schimmler (Sprecherin)

Fraunhofer FOKUS, TU Berlin (NFDI4DataScience, NFDI4Cat)

sonja.schimmler@fokus.fraunhofer.de

+49 30 3463-7159

Michael Diepenbroek (stellv. Sprecher)

GFBio e.V. (NFDI4Biodiversity)

mdiepenbroek@pangaea.de

+49 152 2192-9822

Autorinnen und Autoren

Michael Diepenbroek, Sonja Schimmler

Version 2.0

2024-10-01

Kurzbeschreibung

Die Sektion organisiert die Abstimmung der NFDI-Konsortien und weiterer Akteure zur Entwicklung von föderierten Infrastrukturen und Softwarekomponenten und ist damit auch zentraler Ansprechpartner für den Aufbau von Basisdiensten. Neben der Identifikation, der Konzeption und dem arbeitsteiligen Aufbau von gemeinschaftlich nutzbaren Infrastrukturkomponenten und deren Interoperabilität hat die Sektion als spezielles Ziel die Entwicklung eines Research Data Commons (RDC) - eine Allmende für Forschungsdaten. Ein weiteres Ziel ist der Aufbau nachhaltiger Strukturen für Technologie-Partnerschaften innerhalb der NFDI, um die Bereitstellung gemeinsam genutzter Informationsinfrastrukturen auf Dauer zu organisieren. Die Sektion hat in den vergangenen Jahren (trotz fehlender Mittel) eine funktionierende Binnenorganisation geschaffen. Die eingerichteten Arbeitsgruppen (derzeit 10+1) erwiesen sich überwiegend als sehr erfolgreich; mehrheitlich sind sie derzeit mit der Vorbereitung und Entwicklung von Basisdiensten beschäftigt. Als gravierendes Defizit erwies sich jedoch das Fehlen eines von allen Konsortien getragenen Architekturkonzepts. Dem wurde in der Sektion mit der Schaffung einer entsprechenden Arbeitsgruppe begegnet. Damit verbessert sich künftig die Möglichkeit, Defizite und Überschneidungen in den Arbeitsgruppen zu erkennen und somit eine bessere Ausrichtung und Arbeitsteiligkeit zu erreichen. Zu den querschnittlichen Aufgaben der Sektion gehören neben der Unterstützung für die RDC-Entwicklung vor allem solche, welche die Organisationsstruktur und die Kommunikation mit den AGs, anderen Sektionen und Konsortien verbessern. Die Übersicht und Planung weiterer Aktivitäten wird künftig durch eine interne Dokumentation und Wissensbasis sowie einer zu erarbeitenden Outreach-Strategie unterstützt. Die Sektion ist in verschiedenen Initiativen innerhalb und außerhalb der NFDI engagiert. Viele Akteure bringen sich nicht nur in die NFDI ein, sondern sind auch in anderen (inter-)nationalen Verbänden, Standardisierungsinitiativen und -projekten aktiv. Synergien gibt es mit den ESFRI Landmarks bzw. Projekten, dem FAIR Data Spaces Projekt (GAIA-X), der Research Data Alliance (RDA) und der European Open Science Cloud (EOSC). Die Sektion wird insbesondere die Etablierung der NFDI als nationalen EOSC Knoten unterstützen.

Abstract

The section organizes the coordination of the NFDI consortia and other actors for the development of federated infrastructures and software components and is thus also the central point of contact for the development of basic services. In addition to the identification, conception and development of jointly usable infrastructure components and their interoperability, the section has the specific goal of developing a Research Data Commons (RDC) - a commons for research data. Another goal is to establish sustainable structures for technology partnerships within the NFDI in order to organize the provision of shared information infrastructures in the long term. In recent years, the section has created a functioning internal organization (despite a lack of funding). The working groups that have been set up (currently 11) have largely proved to be very successful; the majority of them are currently working on the preparation and development of basic services. However, the lack of an architectural concept supported by all consortia proved to be a serious deficit. This was addressed in the section with the creation of a corresponding working group. This will improve the possibility of recognizing deficits and overlaps in the working groups in the future and

thus achieve a better focus and division of labour. In addition to providing support for RDC development, the cross-sectional tasks of the section include, above all, those that improve the organizational structure and communication with the working groups, other sections and consortia. The overview and planning of further activities will in future be supported by internal documentation and a knowledge base as well as an outreach strategy to be developed. The section is involved in various initiatives outside the NFDI. Many stakeholders are not only involved in the NFDI, but are also active in other (inter)national networks, standardization initiatives and projects. There are synergies with the ESFRI Landmarks and projects, the FAIR Data Spaces project (GAIA-X), the Research Data Alliance (RDA) and the European Open Science Cloud (EOSC). In particular, the section will support the establishment of the NFDI as a national EOSC node.

Einleitung

Die Sektion organisiert die Abstimmung der NFDI-Konsortien und weiterer Akteure zur **Entwicklung von föderierten Infrastrukturen und Softwarekomponenten**. Sie ist damit zentraler Ansprechpartner für den Aufbau von Basisdiensten, also Komponenten einer infrastrukturellen Grundversorgung für potenziell alle Konsortien. Angebote dieser Art, die Technologiepartner für die NFDI entwickeln möchten, sollten mit dem hier skizzierten, geordneten Arbeitsprozess möglichst frühzeitig und auch kontinuierlich synchronisiert werden. Wichtig ist dabei auch die Abstimmung mit den weiteren Sektionen.

Das hier vorgelegte Sektionskonzept spezifiziert Arbeitsbereiche zum Aufbau von gemeinschaftlich genutzten und vernetzten Informationsinfrastrukturen und benennt konkrete Elemente, die für die angestrebte Interoperabilität innerhalb der NFDI und darüber hinaus benötigt werden. Die NFDI-Konsortien bringen eine Vielzahl heterogener und verteilter Forschungsdateninfrastrukturen mit, die nur bedingt vernetzt sind. Eine zentrale Anforderung an die Sektion ist es, Komponenten für eine übergreifende Nutzung zu identifizieren und einen Vorschlag auszuarbeiten, wie diese fachlich-technisch aufgebaut und umgesetzt werden können.

Ganz konkret wird die Sektion an der Realisierung einer föderierten Basisinfrastruktur arbeiten. Die sog. **“Research Data Commons”** (RDC) soll einen einheitlichen Zugang zu Daten-, Software-, und Compute-Ressourcen sowie einen souveränen Datenaustausch und kollaboratives Arbeiten ermöglichen¹. Das RDC-Konzept hat international für die Entwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen zunehmend an Bedeutung gewonnen: Beispiele sind die Australian Research Data Commons (ARDC)², die US National Cancer Institute Research Data Commons (NCI RDC)³ oder die European Open Science Cloud (EOSC). Auch einige NFDI-Konsortien nennen einen RDC als explizites Ziel und unterstützen die notwendigen Arbeiten mit ihren Ressourcen. Mit dem RDC wird ein Paradigmenwechsel von Data zu Function Shipping eingeleitet.

¹ Grossman, R.L. Ten lessons for data sharing with a data commons. *Sci Data* 10, 120 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02029-x>

² Barker, M., Wilkinson, R. & Treloar, A. The Australian research data commons. *Data science journal* 18 (2019). <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-044>

³ NCDI Cancer Research Data Commons. <https://datascience.cancer.gov/data-commons> (2023-04-24)

Des Weiteren möchte die Sektion Grundlagen für **technische und organisatorische Strukturen schaffen**, in denen die nachhaltige Bereitstellung gemeinsam genutzter Informationsinfrastrukturen auf Dauer erfolgen kann. In der Sektion wird Zusammenarbeit eingeübt und eine funktionierende Binnenorganisation geschaffen. So werden die fachlichen Inhalte durch Arbeitsgruppen erarbeitet, an denen Vertreterinnen und Vertreter der Konsortialinitiativen und weitere fachliche Partner mitwirken, die Know-how, Personal- und Software- sowie Compute-Ressourcen einbringen. Eine partizipative Kultur und ein iteratives Arbeiten sollen dazu beitragen, Akteure aller NFDI-Konsortien gut einzubinden wie auch auf Parallelentwicklungen außerhalb der NFDI angemessen einzugehen.

Status quo und Retrospektive

Der Wunsch und die Notwendigkeit zum Aufbau föderierter Infrastrukturen und Dienste wurde von einem großen Teil der Konsortien bereits vor Förderbeginn in der "Berlin Declaration"⁴ sowie der "Leipzig-Berlin Declaration"⁵ formuliert. Die in den Papieren genannten Querschnittsthemen wurden priorisiert, in ersten Sektionen gebündelt und im Oktober 2021 durch den Wissenschaftlichen Senat offiziell bestätigt. So wurde auch die Sektion "Common Infrastructures" gegründet. Anschließend erfolgte in der Sektion der Aufbau von themenspezifischen Arbeitsgruppen. Einige dieser AGs erwiesen sich als sehr erfolgreich. So konnten z.B. die AG "Identity and Access Management" und die AG "Persistent Identifiers" auf vieljährige Vorarbeiten im nationalen und internationalen Umfeld zurückgreifen. Andere AGs wie "Multicloud" oder "Data Integration" gestalteten sich als wesentlich komplexer.

Zudem erwies sich das Commitment von Personal der Konsortien zu den AGs unter dem Eindruck der Mittelkürzungen der ersten Phase der Konsortien als schwierig. Hilfreich war in dieser Hinsicht die Einrichtung eines weiteren Verbunds - Base4NFDI, welcher ausschließlich den Aufbau von **Basisdiensten** unterstützt. Die Sektion "Common Infrastructures" und deren AGs waren intensiv in die Beantragung eingebunden und tragen wesentlich zu den Arbeiten in **Base4NFDI** bei.

Als gravierendes Defizit erwies sich das Fehlen eines von allen Konsortien getragenen **Architekturkonzepts**. Zwar wurde nach internationalem Vorbild mit dem Research Data Commons (RDC) bereits ein erster konzeptioneller Rahmen aufgespannt, die technisch-organisatorische Umsetzung ist allerdings wenig konkret und zwischen den Konsortien nicht abgestimmt. Nach ersten Gesprächen zwischen Sektionen und Direktorat in 2023 wurde daher Anfang 2024 die **AG "Overall Architecture"** etabliert. Damit verbessert sich die Möglichkeit, Defizite und Überschneidungen in den AGs zu erkennen und somit eine bessere Ausrichtung und Arbeitsteiligkeit zu erreichen.

⁴ Glöckner, Frank Oliver, Diepenbroek, Michael, Felden, Janine, Overmann, Jörg, Bonn, Aletta, Gemeinholzer, Birgit, Güntsch, Anton, König-Ries, Birgitta, Seeger, Bernhard, Pollex-Krüger, Annette, Fluck, Juliane, Pigeot, Iris, Kirsten Toralf, Mühlhaus, Timo, Wolf, Christof, Heinrich, Uwe, Steinbeck, Christoph, Koepler, Oliver, Stegle, Oliver, Weimann, Joachim; Schörner-Sadenius, Thomas; Gutt, Christian; Stahl, Florian; Wagemann, Kurt; Schrade, Torsten; Schmitt, Robert; Eberl, Chris; Gauterin, Frank; Schultz, Martin; Bernard, Lars. (2019). Berlin Declaration on NFDI Cross-Cutting Topics (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3457213>

⁵ Ebert, B., Fluck, J., Glöckner, F. O., Koepler, O., Miller, B., Schmitt, R., Schrade, T., Stegle, O., Steinbeck, C., von Suchodoletz, D., Wagemann, K., Knebes, J., Kraft, S., Seitz-Moskaliuk, H., Sure-Vetter, Y., & Wössner, E. (2021). NFDI Cross-cutting Topics Workshop Report. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7825374>

Ein konsensfähiges Architekturkonzept ermöglicht insbesondere auch eine bessere Verortung und Klassifikation von Basisdiensten, die derzeit über Base4NFDI aufgebaut werden. Eine Unterteilung in Kernkomponenten und periphere Dienste - die eher auf der Ebene der Datenproduktion, -verarbeitung oder -auswertung angesiedelt sind - erleichtert die Entscheidung, für welche Komponenten eine besondere Nachhaltigkeit gefordert werden muss. Das Thema Nachhaltigkeit ist eng mit der Governance einer föderierten Dateninfrastruktur verknüpft. Dies wird in allen AGs und Basisdiensten neben Technik und Organisation thematisiert, insbesondere in der AG "Overall Architecture". Die Arbeit der in 2024 gegründeten zentralen NFDI **Task Force "Governance and Sustainability"** wird dabei als notwendiger komplementärer Beitrag gesehen.

Ziele und Erfolgskriterien

Ziel der NFDI ist die Schaffung eines Rahmens für einen fächerübergreifenden, gemeinsamen Forschungsdatenraum, in dem Informationen entsprechend den FAIR Prinzipien gesammelt, geordnet und verfügbar gemacht werden⁶. Entsprechend verfolgt die Sektion drei Ziele:

- 1) **Vernetzung von Infrastrukturkomponenten zur gemeinsamen Nutzung:** Die Identifikation, Konzeption und der arbeitsteilige Aufbau von gemeinschaftlich nutzbaren Infrastrukturkomponenten und deren Interoperabilität.
- 2) **Research Data Commons - eine Allmende für Forschungsdaten:** Die Schaffung einer Multi-Cloud-basierten Infrastruktur, die von den Konsortien zum Austausch und zur gemeinsamen Nutzung von Daten-, Software- und Compute-Ressourcen genutzt werden kann.
- 3) **Nachhaltige Strukturen:** Den Aufbau nachhaltiger Strukturen für Technologie-Partnerschaften innerhalb der NFDI, um die Bereitstellung gemeinsam genutzter Informationsinfrastrukturen auf Dauer zu organisieren.

Vernetzung von Infrastrukturkomponenten zur gemeinsamen Nutzung (Z1)

Die NFDI-Konsortien bringen eine Vielzahl heterogener und verteilter Informationsinfrastrukturen und Ressourcen mit, die untereinander nur bedingt vernetzt sind. Eine zentrale Anforderung an die Sektion ist es, Komponenten für eine gemeinsame Nutzung zu identifizieren und einen Vorschlag auszuarbeiten, wie diese fachlich-technisch aufgebaut und umgesetzt werden können und welche Voraussetzungen für Vernetzung erforderlich sind. Dabei ist der gesamte Datenlebenszyklus betroffen. Vernetzung erfordert Interoperabilität auf der technischen, semantischen, organisatorischen und rechtlichen Ebene. Die Einigung auf Protokolle und Standards und die Spezifikation von entsprechenden Workflows und Schnittstellen sind dabei genauso notwendig wie die Beachtung rechtlicher Standards und Sicherheitsstandards. Das "EOSC Interoperability Framework - EIF"⁷ dient als wichtige konzeptionelle Vorlage.

⁶ <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2023/03/Einseiter-Konsortien.pdf>

⁷ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Corcho, O., Eriksson, M., Kurowski, K., Ojsteršek, M. et al., *EOSC interoperability framework – Report from the EOSC Executive Board Working Groups FAIR and Architecture*, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/620649>

Die konkreten Infrastrukturkomponenten umfassen nach bisherigem Verständnis eine Reihe von Elementen, die als sog. "Basisdienste" deklariert werden können - in Anlehnung an die NFDI-Expertenkommission verstehen wir darunter solche Dienste, mit denen die infrastrukturelle Grundversorgung für potenziell alle Konsortien gewährleistet wird bzw. an denen ein gemeinsames Nutzungsinteresse in den Konsortien besteht und für die konkurrierende oder nicht kompatible Lösungen vermieden werden sollen.⁸ Zum Aufbau solcher Basisdienste ist eine Harmonisierung im Kreis der Anwender und Anbieter unabdingbar. Dabei setzt die Sektion auf eine der Stärken der NFDI: Im Kreis der Mitglieder sind teils jahrzehntelange Erfahrungen mit der Erbringung zentraler Dienstleistungen vorhanden. Oftmals sind diese domänen-spezifisch gut erprobt, aber zwischen den Domänen durchaus verschieden ausgeprägt. Darüber hinaus erhält die Sektion seit 2023 substantielle Unterstützung durch den Base4NFDI Verbund. Aus den Sektions-AGs heraus sind bereits einige Basisdienste (z.B. IAM4NFDI, PID4NFDI) auf den Weg gebracht worden, weitere sind in Vorbereitung. Die Entwicklung von Basisdiensten unterliegt einem geordneten Verfahren unter Beteiligung aller NFDI-Gremien.

Nicht aus allen AGs entstehen notwendigerweise Basisdienste. Hier gilt es über die Sektion und die entsprechenden AGs mindestens ein Forum aufrecht zu erhalten, welches die Bedarfe und Ansätze der Konsortien zu möglichst konvergenten Lösungen führt. Gerade solche Themen erfordern zudem auch Kooperationen mit anderen Sektionen. Um funktionierende Domäneninfrastrukturen nicht zu kompromittieren, soll die Ankopplung an gemeinsame Strukturen ermöglicht und nicht erzwungen werden ("opt-in" Modell).

Besondere Bedeutung kommt schließlich dem Thema Provenienz zu, also der Nachvollziehbarkeit von Ursprung und Veränderungen wissenschaftlicher Daten und Software. Die Sektion wird hier in enger Rückkopplung mit der Sektion "Metadaten, Terminologien und Provenienz" Anforderungen an die IT-gestützte Dokumentation von Daten in Forschungsprozessen von der Erzeugung und Verarbeitung bis zur finalen Nutzung bzw. Nachnutzung bearbeiten und sich mit Langzeit-Verfügbarkeit und -Zugänglichkeit von Daten befassen. Hier bestehen in den wissenschaftlichen Domänen noch unterschiedliche Voraussetzungen.

Research Data Commons - eine Allmende für Forschungsdaten (Z2)

Die Sektion folgt dem Grundsatz, der auch für das Konzept der NFDI insgesamt Richtschnur ist: Vorhandenes soll möglichst nachgenutzt und intelligent verbunden werden. Als spezifisches Ziel wird - sozusagen als "proof of principle" - die Implementierung einer konkreten förderierten Basisinfrastruktur angestrebt, die dies ermöglicht.

⁸ Vgl. NFDI-Ausschreibung 2021,

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_37/index.html sowie

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft (2020): Der Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Zweite Stellungnahme des NFDI-Expertengremiums.

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/stellungnahme_nfdi_201112_de.pdf.

Diese sogenannten “Research Data Commons” (RDC) wurden 2019/2020 von der Mehrheit der prospektiven Konsortien unterstützt.⁹ Im Rahmen der Sektionsarbeit soll konkret eine Multi-Cloud-basierte Infrastruktur entstehen, die von den Konsortien zum Austausch und zur gemeinsamen Nutzung von Daten-, Software- und Compute-Ressourcen genutzt werden kann. Hybride Lösungen und Edge-Komponenten sind dabei nicht ausgeschlossen. Das NFDI-RDC-Konzept umfasst, neben gemeinsamen Cloud-Diensten als Basisschicht, im Wesentlichen kollaborative Arbeitsräume für die Integration und Nachnutzung von Daten, HPC Zugriff sowie eine gemeinsame Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI) (Abb. 1).

Die NFDI-RDC formt so eine Brücke zwischen Service- und Datenanbietern und -nachfragern. Sie wird einen signifikanten Effekt auf die Qualität und Offenheit von Daten haben und lässt eine wesentliche Effizienzsteigerung in der Mobilisierung und Nutzung vorhandener Daten erwarten. Insgesamt liefert dies starke Anreize für potentielle Nutzer von NFDI-Angeboten.

Abbildung 1: Research Data Commons - vereinfachter Entwurf einer RDC-Architektur.

Die Research Data Commons (RDC) stellt einen konzeptionellen Rahmen für eine föderierte NFDI-Basisinfrastruktur dar. Mit der Etablierung der AG “Overall Architecture” wurde die Möglichkeit geschaffen, die technisch-organisatorische Umsetzung zu konkretisieren und zwischen den Konsortien abzustimmen. Ein konsensfähiges Architekturkonzept liefert die “Leitplanken” sowohl für die AGs als auch die daraus entstehenden Basisdienste.

Unter den derzeit diskutierten Architekturkonzepten ist besonders das Data Mesh Konzept¹⁰ hervorzuheben. Data Mesh hat bei Betrachtung der heterogenen, komplexen und dynamischen Anforderungen der Konsortien beträchtliches Potenzial für die gesamte NFDI. Der Ansatz der Dezentralisierung und der domänen-spezifischen Autonomie von Daten bietet eine Alternative zu den Zwängen traditioneller Architekturen. Für die Zielerreichung ist allerdings eine gelingende Entwicklungspartnerschaft innerhalb der NFDI erfolgskritisch.

⁹ Der Begriff ist in verschiedenen Vorarbeiten eingeführt und wird von einer, vgl. Berlin Declaration on NFDI Cross Cutting Topics, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3457213> und Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3895209>

¹⁰ <https://martinfowler.com/articles/data-mesh-principles.html>

Die Entwicklung des RDC ist als langfristiger iterativer Prozess angelegt. Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, sind gut definierte und überschaubare Schritte sinnvoll, die von den NFDI Gremien geprüft und befürwortet werden.

Nachhaltige Strukturen (Z3)

Eine Sektion "Common Infrastructures" muss Sorge tragen, dass in der NFDI Strukturen entstehen, in denen die Bereitstellung gemeinsam genutzter Informationsinfrastrukturen auf Dauer organisiert werden kann.

Ein erster Schritt zu diesem Ziel war der Aufbau einer funktionierenden Binnenorganisation der Sektion. Für die Bearbeitung der Querschnittsthemen wurden Arbeitsgruppen innerhalb der Sektion gebildet. Die Sektion bringt Akteure aus 26 Konsortien unterschiedlicher Entwicklungsstadien zusammen. Viele Konsortien treiben in ihren jeweiligen Domänen Konsolidierungen vorhandener Dienste voran, d.h. es gibt Arbeiten ähnlichen Zuschnitts in den Aufgabenbereichen (Task Areas) der NFDI-Konsortien.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden aus den NFDI-Konsortien rekrutiert. Bei Bedarf werden auch weitere fachliche Partner einbezogen, die Know-how und Dienstleistungen einbringen. Nach dem "Prinzip der besten Eignung" kann hier für spezifische Aufgaben oder Dienste gezielt kooptiert werden - ggf. mit einer Zusatzförderung. Eine partizipative Kultur und ein iteratives Arbeiten trugen dazu bei, Akteure der zweiten und dritten Kohorte der NFDI-Konsortien gut einzubinden wie auch auf Parallelentwicklungen außerhalb der NFDI angemessen einzugehen.

Die AGs erarbeiten Analysen, Konzepte und konkrete Lösungsvorschläge, die in der Sektion als Grundlage für Beschlussvorlagen in der Konsortialversammlung verhandelt werden (s. Z1). Die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken werden regelmäßig mitbetrachtet. Insbesondere in der engen Verzahnung mit Base4NFDI wurden seit 2023 Arbeitsabläufe geschaffen, die sowohl der Qualitätssicherung als auch der Nachhaltigkeit dienen.

Mit zunehmender Klärung der Bedarfe und den Anforderungen an eine Grundversorgung bzw. an Basisdiensten können sich in der Sektion bzw. aus deren Arbeit heraus Technologie-Partnerschaften für den Betrieb solcher Dienste bilden. Um dies zu unterstützen, werden insbesondere zwei konkrete Arbeitsergebnisse avisiert.

- Ein Konzept, um den teils verschiedenen Architekturansätzen in der NFDI einen gemeinsamen operationellen Rahmen zu geben - basierend auf den Ergebnissen der AG "Overall Architecture" der Sektion.
- Komplementär ein Konzept der NFDI TF "Governance & Sustainability" zu Compliance, Management und Nachhaltigkeit notwendiger Ressourcen für gemeinsame Infrastrukturen in der NFDI, die auch rechtliche bzw. vertragliche Rahmensetzungen einschließt.

Erfolgskriterien

Die hier vorgestellten Ziele greifen ineinander. Sie sind langfristig angelegt und stellen hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit in der NFDI, können andererseits aber auch auf besondere Stärken der NFDI bauen und eröffnen großes Potential für die Art und Weise, wie Daten, aber auch Rechenkapazitäten künftig in der Wissenschaft nutzbar sind. Zu beachten sind allerdings auch inhärente Schwächen und Risiken:

- Stärken
 - Jedes Konsortium spiegelt trotz der Heterogenität die Anforderungen der gesamten NFDI an generische Dienste und bringt entsprechende, meist langjährige Erfahrungen mit.
 - Enorme Kapazitäten und eine Vielzahl an Diensten in der Gesamtheit der NFDI sind vorhanden.
 - Eine Vielzahl an Standards und konzeptionellen Vorlagen und Vorarbeiten im internationalen Raum (insbesondere EOSC) sind vorhanden.
 - Ein schlanker Ansatz wird favorisiert - notwendige Ressourcen und Dienste für den Aufbau föderierter Infrastrukturen sind überschaubar.
- Schwächen
 - Viele Stakeholder mit hohem Abstimmungsbedarf, dadurch fehlende Agilität.
 - Zu wenig erfahrene Diensteanbieter und fehlendes Personal (insbesondere im Bereich Multi-Cloud).
 - Asynchronität einer längerfristig über die gesamte NFDI aufzubauenden föderierten Infrastruktur (Investitions- und Personalplanung, Nachhaltigkeit) und den aktuellen Bedarfen und Entwicklungen in den Konsortien.
- Chancen
 - Schaffung eines föderierten Raumes zur effizienten Mobilisierung und Nutzung von Daten.
 - Sichtbarkeit und Vernetzung der NFDI als Ganzes, sowohl national als auch international - insbesondere als **nationaler EOSC Knoten**.
- Risiken
 - Keine langfristige Finanzierung.
 - Mangelhafte Unterstützung und Umsetzung durch die Konsortien.
 - Gesamtarchitektur nicht flexibel genug; kein Raum für Innovationen, dynamische Anpassungen, domänen-spezifische Erfordernisse oder den Anschluss an internationale Entwicklungen.
 - Fehlende Governance für den operativen Betrieb der föderierten Infrastruktur.

Aufgaben

Querschnittliche Aufgaben der Sektion und ihrer AGs

(A1) - Weiterentwicklung Research Data Commons

Eine wesentliche Aufgabe der Sektion besteht darin, den Aufbau eines Research Data Commons (RDC) für die NFDI zu befördern. Dazu gehört die Identifikation von Kernkomponenten, Diensten und Standards, die NFDI-übergreifend genutzt werden können, die Abstimmung der entsprechenden Workflows und Schnittstellen innerhalb und zwischen den Konsortien sowie darüber hinaus im internationalen Kontext. Wichtig ist dabei die kontinuierliche Erfassung der technisch-organisatorischen Bedarfe für gemeinschaftlich nutzbare Infrastrukturen und die Erfordernisse für Compliance, Management und Nachhaltigkeit notwendiger technischer Ressourcen. Mit der Konzeption einer NFDI Gesamtarchitektur (AG "Overall Architecture") wird der notwendige Rahmen für diese Arbeiten geschaffen. Auch die von der Sektion initiierten Basisdienste lassen sich damit im Sinne der strategischen Ausrichtung der NFDI besser verorten. Des Weiteren ist geplant, das Architekturkonzept für inhaltliche Ausrichtungen und arbeitsteilige Planungen in und zwischen den AGs sowie mit den anderen Sektionen und der NFDI TF "Governance and Sustainability" zu nutzen. Die Einbindung der Konsortien erfolgt über Präsentationen und Berichte bei Konsortial- und Sprechertreffen, über die Sektionssprecher, die AG-Koordinatoren und die Mitglieder der Sektion und der AGs.

(A2) - Governance der Sektion und Koordination der AGs

- Einrichtung, Evaluierung und Auflösung (Status *inaktiv*) von AGs
- Vorbereitung und Durchführung der Sektionstreffen
- Vorstellung der Ergebnisse aus den AGs in Sektionstreffen
 - Erarbeitung in AGs und Vorstellung in Sektionstreffen
 - Diskussion von Arbeitsfortschritten
- Vorstellung der Basisdienste der AGs in Sektionstreffen
 - Betreuung der Basisdienste in AGs und Vorstellung in Sektionstreffen
 - Diskussion von Anträgen
 - Diskussion von Arbeitsfortschritten
- Regelmäßiger Austausch mit AGs, anderen Sektionen und Konsortien
- Regelmäßiger Bericht an Direktorat und Konsortialversammlung
- Beitrag zur Evaluationen und Folgeanträgen der Konsortien, sowie zur Strukturevaluation
- Prozessoptimierung, ggf. auch durch Akquirierung finanzieller und personeller Unterstützung

(A3) - Aufbau einer internen Dokumentation und Wissensbasis

- Aufbau einer internen Wissensrepräsentation
- Überblick über Ansprechpartner in den AGs und in den Konsortien zu spezifischen Themen
- Überblick über interne Aktivitäten, insbesondere anstehende Termine und aktuell bearbeitete Themen
- Dokumentation der Ergebnisse der Sektion und der AGs

(A4) - Erarbeitung einer Outreach-Strategie und Koordinierung von Outreach-Aktivitäten

- Aufbau einer externen Wissensrepräsentation
- Überblick über externe Aktivitäten, insbesondere anstehende Termine und aktuell bearbeitete Themen
- Publikation der Ergebnisse der Sektion und der AGs
- Internationale Vernetzung durch eingeladene Vorträge und gemeinsame Veranstaltungen
- Beitrag zu CoRDI (NFDI Konferenz) und B4UC (Base4NFDI User Konferenz)
- Beitrag zu politischen Debatten, wie etwa Positionspapiere zu Forschungsdatengesetz und Dateninstitut

Aufgaben der einzelnen AGs

Die einzelnen AGs verfolgen individuelle Ziele, die im Folgenden knapp zusammengefasst werden. Für weitere Details wird auf die (fortlaufend fortgeschriebenen) Konzepte der einzelnen Arbeitsgruppen verwiesen. Es sollte hier darauf hingewiesen werden, dass bei allen Aktivitäten der AGs und den entstehenden Basisdiensten die Nachhaltigkeit im Blick behalten werden muss.

Overall Architecture (OA)

Eine kontinuierlich und gemeinsam entwickelte Gesamtarchitektur schafft einen verbindlichen Rahmen mit den notwendigen „Leitplanken“ für weitere technische und organisatorische Entwicklungen innerhalb der NFDI und ermöglicht gezielte und praxisnahe Akzente für eine verbesserte nationale und internationale Vernetzung und Kommunikation. Die Entwicklung einer Gesamtarchitektur für die NFDI ist eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert Kooperation, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der beteiligten Konsortien gerecht zu werden. Die einzelnen Schritte sollten klar definiert und überschaubar sein. Aufgrund der Dynamik IT-gestützter Infrastrukturen empfiehlt sich ein iteratives Vorgehen, das alle möglichen Schritte im Blick behält.

Kontakt: Marius Politze, Philipp Wieder

Data Integration (DI)

Die immense Heterogenität wissenschaftlicher Daten und die damit verbundenen Probleme bei der Datenkombination verhindern oft die Herleitung neuer Erkenntnisse, insbesondere im Kontext interdisziplinärer Projekte. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist deshalb die Entwicklung und Bereitstellung skalierbarer Methoden zur Integration von Daten und Metadaten, um einen einfachen Datenaustausch zwischen Nutzern und Diensten zu ermöglichen. Dabei werden insbesondere physische und virtuelle Integrationsmethoden, Methoden für den Schemaabgleich und semantische Annotation sowie Wissensgraphen betrachtet. Zusätzlich wird auf Basis konkreter User Stories eine Architektur für die Integration wissenschaftlicher Daten entwickelt und eine erste Referenzimplementierung bereitgestellt.

Kontakt: Bernhard Seeger; Andreas Henrich; Thorsten Papenbrock; Dirk Riehle

Data Management Planning (DMP)

Die Arbeitsgruppe zielt auf die Koordination der DMP-Aktivitäten der NFDI-Konsortien. Dies schließt analoge Konzepte, wie z.B. den Software Management Plan (SMP) ein. Neben der Etablierung von DMP-Werkzeugen, Absprachen zu deren koordinierter Weiterentwicklung und der inhaltlichen Harmonisierung von DMP-Templates, werden auch Konzepte für die strategische Implementierung von DMPs in Forschungs-Workflows, Trainings- und Beratungs-Services erarbeitet. Da DMPs wesentliche Anschluss- oder Zwischenstücke des Datenmanagement-Workflows bilden und diesen in inhaltlicher Breite fast komplett abdecken, strebt die Arbeitsgruppe die partielle Zusammenarbeit mit den anderen NFDI-Sektionen wie z.B. Sektion Edutrain und Sektion Metadaten an.

Kontakt: Daniela Hausen; Jürgen Windeck

Data Science and Artificial Intelligence (DSAI)

In den verschiedenen NFDI-Konsortien werden Tools und Services erarbeitet, die auf innovativen Methoden, wie etwa dem Einsatz von LLMs, basieren. Die Arbeitsgruppe dient als Forum, sich zu diesen Tools und Services auszutauschen und innerhalb der NFDI und darüber hinaus sichtbar zu machen. Die Arbeitsgruppe möchte durch die Etablierung dieser Tools und Services insbesondere dazu beitragen, dass die von den NFDI-Konsortien bereitgestellten Infrastrukturen von der Community besser angenommen werden.

Kontakt: Adamantios Koumpis; Arnim Bleier; Sonja Schimmler

Electronic Lab Notebooks (ELN)

Die Arbeitsgruppe umfasst Vertreter aus verschiedenen NFDI-Konsortien, mit Schwerpunkt auf den naturwissenschaftlichen Disziplinen und Lebenswissenschaften. Sie hat die Vorbereitung und Etablierung von Diensten zum Ziel, die die Auswahl von passender ELN-Software und deren Einführung in den Konsortien, deren Communities und einzelnen Gruppen unterstützen. Die Arbeitsgruppe wird sich mit der systematischen Bewertung verschiedener ELNs und ihrer Datenstrukturen befassen. Weiterhin wird eine Plattform zum Testen verschiedener ELN-Software und ähnlicher (eingebetteter) Werkzeuge eingerichtet werden, um einen dauerhaften Zugang zu den relevanten Lösungen anbieten und eine vergleichende Betrachtung ermöglichen zu können.

Kontakt: Nicole Jung; Christof Wöll; Felix Bach

Identity and Access Management (IAM)

Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, Prozesse, Richtlinien und Architekturen zu etablieren, um die Verwaltung digitaler Identitäten und den föderierten Zugriff auf Ressourcen innerhalb und zwischen den NFDI-Konsortien zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Zu diesem Zweck ist es notwendig, bestehende und neu entstehende IAM-Systeme in einer Weise zu verbinden und zu erweitern, dass Forschende aus verschiedenen Bereichen und Institutionen so einfach wie möglich und dennoch sicher auf NFDI-Ressourcen zugreifen können. Interoperabilität ist eine zentrale Anforderung, nicht nur innerhalb der NFDI, sondern auch in Bezug auf den Zugang zu und den Austausch mit externen Infrastrukturen wie der European Open Science Cloud oder der Life Science AAI.

Kontakt: Marius Politze; Wolfgang Pempe

Infrastructure and Data Security (IDS)

Wissenschaftliche Disziplinen befassen sich mit der sachgerechten Verarbeitung personenbezogener Daten, die unter die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) fallen, oder anderen sensiblen Datentypen, die technische und organisatorische Maßnahmen erfordern, um ein hohes Maß an Datensicherheit zu gewährleisten. Die Arbeitsgruppe befasst sich mit den erforderlichen technischen und organisatorischen Vorkehrungen, die in der Forschungsinfrastruktur implementiert werden müssen, um eine sichere und rechtmäßige Verarbeitung und Verwaltung von personenbezogenen und sensiblen Daten zu gewährleisten.

Kontakt: Petra Ritter

Long-term Archival (LTA)

Die Arbeitsgruppe hat zum Ziel, Methoden, Verfahren und Techniken zu identifizieren und abzustimmen, mit denen Daten und Software als reproduzierbare Informationsobjekte mindestens in Form eines *bit streams*, möglichst darüber hinaus und über Soft-, Hardware- und Technologie-Änderungen hinweg, langfristig gesichert und genutzt werden können. Sie setzt sich aus Mitgliedern verschiedener NFDI-Konsortien aus den geistes-, natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen sowie aus Experten verschiedener einschlägiger Einrichtungen und Infrastrukturen zusammen, die insgesamt eine starke Anbindung an nestor¹¹, dem Kompetenznetzwerk zur Langzeitarchivierung haben. Die enge Verzahnung der NFDI-Konsortien mit erfahrenen Partnern im Bereich Langzeitarchivierung stellt sicher, dass einerseits der relevante fachliche State-of-the-Art in der Gruppe vorhanden ist und andererseits das Wissen der Datenproduzenten über Entstehungskontexte und Datennutzer direkt interagieren.

Kontakt: Peter Leinen, Katharina Markus, Thomas Stäcker

¹¹ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Home/home_node.html

Multi-Cloud (MC)

Ein wesentliches Ziel aller NFDI-Konsortien besteht darin, Daten systematisch zu registrieren und auf nachhaltige Weise bereitzustellen, so dass ein offener und einheitlicher Zugang auf nationaler und sogar internationaler Ebene möglich ist. Die Grundlage für eine solche übergreifende gemeinsame Infrastruktur bildet das Konzept einer föderierten Multi-Cloud-Architektur, die über eine föderierte Infrastruktur für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) einen einheitlichen Zugang zu Rechen- und Datenspeicherressourcen bietet und eine nahtlose Integration verteilter heterogener Dienste und Daten auf höherer Ebene ermöglicht.

Kontakt: Alexander Sczyrba, Kilian Schwarz

Persistent Identifiers (PID)

Persistente Identifier (PIDs) sind eine unerlässliche Komponente eines FAIRen Forschungsdatenmanagements. Die Arbeitsgruppe stellt ein Bindeglied zwischen dem 2024 eingerichteten PID4NFDI-Basisdienst, der Sektion und den einzelnen Konsortien dar. In der Arbeitsgruppe kommen PID-Serviceanbieter und -anwender zusammen und unterstützt sie dabei, die Bedarfe der jeweiligen Communities für einen NFDI-weiten PID-Service zu ermitteln und die entwickelten Servicekomponenten im Hinblick auf diese Bedarfe strategisch zu bewerten. Darüber hinaus dient sie dem Austausch mit weiteren Arbeitsgruppen innerhalb der Sektion und der Identifikation von Kooperationsmöglichkeiten zu arbeitsgruppen- und diensteübergreifenden Themen, die auf technischer und organisatorischer Ebene Synergieeffekte befördern können: Dazu gehören beispielsweise Informations- und Schulungsaspekte zur Anwendung und Integration von PIDs, die Qualitätssicherung von Metadaten oder Schnittstellen zwischen PID-Diensten und Anwendersystemen.

Kontakt: Sven Bingert, Stephanie Hagemann-Wilholt

Research Software Engineering (RSE)

Die Arbeitsgruppe vernetzt die NFDI-Konsortien in Software-bezogenen Aspekten. Sie berücksichtigt drei Schwerpunkte: Forschungssoftware, Software-Communities und Software-Infrastruktur der NFDI. In beratender und unterstützender Funktion betreibt die Arbeitsgruppe ein zentrales Forum und etabliert das erforderliche Software-Ökosystem innerhalb NFDI für die professionelle Entwicklung von Software-Infrastrukturkomponenten, die in ihrer Gesamtheit einen integralen Bestandteil der NFDI darstellen. Zusätzlich fungiert die Arbeitsgruppe als Schnittstelle der NFDI zu vergleichbaren europäischen und internationalen Initiativen, um die Anschlussfähigkeit der NFDI mit weiteren Infrastrukturen zu fördern.

Kontakt: Florian Thiery; Bernd Flemisch

Zeitplan mit Meilensteinen

Die Sektion ist auf ein langfristiges Bestehen ausgelegt. Das Arbeitsprogramm wurde zunächst für 24 Monate skizziert und kontinuierlich weiterentwickelt. Im Folgenden findet sich der Plan für die kommenden 24 Monate. Es wird auch weiter ein iterativer Prozess angestrebt, d.h. die Ergebnisse werden regelmäßig vorgelegt und diskutiert.

Meilenstein- und Zeitplanung

<i>Meilenstein</i>	<i>Zeit</i>	<i>Beschreibung</i>
M.1	Jul. 2025	Konsolidierung der Arbeitsgruppen und Fortschreiben der einzelnen Arbeitsprogramme
M.2	Jul. 2025	Entwurf Konzept Gesamtarchitektur
M.3	Jul. 2026	Publikation Konzept Gesamtarchitektur
M.4	Jul. 2025	Initiierung einer internen Wissensbasis (iterative Fortführung)
M.5	Dez. 2025	Initiierung einer externen Wissensrepräsentation (iterative Fortführung)
M.6	Dez. 2026	Föderierte NFDI Basisinfrastruktur als "Minimum Viable Product"

Zusammenarbeit innerhalb NFDI

Ein wesentliches Instrument der Zusammenarbeit innerhalb der NFDI sind die AGs der Sektion. Die Mitglieder der AGs sorgen für den Austausch mit den **Konsortien** und fördern die Abstimmung zwischen den Arbeiten in den Konsortien und den Sektions-AGs.

Seit Beginn der Aufbauphase gibt es zudem einen regen, anfänglich überwiegend bilateralen Austausch zwischen den **Sektionen**. Seit 2023 finden auch regelmäßige Treffen der Sektionssprecher mit dem Direktorat statt. Dieses Gesprächsformat trägt wesentlich zu den Entwicklungen in den Sektionen, aber auch zur strategischen Gesamtausrichtung bei.

Enge Verzahnungen gibt es mit der Sektion "Metadaten, Terminologien, Provenienz". Passend zu den Zielsetzungen der Sektion "Common Infrastructures", fokussiert diese eher auf inhaltliche Interoperabilität und den dafür geeigneten Strukturen. Abstimmungen erfolgen hier auch auf AG-Ebene.

Wichtig sind auch Abstimmungen bzw. Austausch von Einschätzungen mit der Sektion "Ethische, rechtliche und soziale Aspekte". Compliance oder rechtliche Fragen des Betriebs einer kollaborativen Multi-Cloud-basierten Umgebung können durch die vorwiegend technische Besetzung der Sektion nicht abschließend gelöst werden, auch wenn mehrere Partner aus dem Betrieb ihrer Dienste bzw. anderen Projekten einschlägige Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen.

Trainings- und Schulungsangebote sind ein wichtiger Bestandteil einer föderierten Infrastruktur. Dies betrifft sowohl Materialien, die sich auf die Nutzung der Infrastruktur beziehen, als auch Materialien für die Nachnutzung von Daten. Von besonderem Interesse ist die von der Sektion "Training & Education" vorangetriebene Trainingsplattform Dalia¹².

Auch mit der zuletzt etablierten Sektion "Industry Engagement" öffnen sich kooperative Felder, besonders im Bereich cloud-basierter Architekturen. Die Anforderungen an Infrastruktur-Entwicklungen in kommerziellen Unternehmen und der Wissenschaft zeigen viele

¹² <https://dalia.education/>

Konvergenzen. Konkret ist die Sektion "Common Infrastructures" mittelbar über einige Konsortien an dem BMBF geförderten GAIA-X Projekt FAIR Data Spaces beteiligt.

Die Sektion und ihre AGs tragen wesentlich zu Base4NFDI bei. Bereits in der Antragsphase hat die Sektion einen integralen Beitrag geleistet, und damit auch die Rollenfestlegungen und Arbeitsabläufe geprägt. In den Sektions-AGs werden Basisdienste vorbereitet, von der Sektion und ihren Mitgliedern diskutiert und im positiven Fall befürwortet. Ein wichtiger Punkt in der Diskussion ist dabei immer auch der Abgleich mit der anvisierten Gesamtarchitektur der NFDI. Die Basisdienstentwicklung wird in allen Phasen (Initialisation, Integration, Ramping up for Operation) von den AGs begleitet und von der Sektion von Phase zu Phase bewertet und neu abgestimmt. Hervorzuheben ist schließlich, dass der Aufbau von Basisdiensten insbesondere für die Integration- und Ramping up for Operation-Phase mehrheitlich von den Konsortien geleistet werden muss. Die Sektions-AGs und ihre Mitglieder bilden dabei ein wichtiges, vermittelndes Scharnier.

Zusammenarbeit mit Initiativen außerhalb NFDI

Die Sektion ist in verschiedenen Initiativen außerhalb der NFDI engagiert. Viele Akteure bringen sich nicht nur in die NFDI ein, sondern sind auch in anderen (inter-)nationalen Verbänden (z.B. Open Source und Linked Data Community), Standardisierungsinitiativen und -projekten (z.B. World Wide Web Consortium) aktiv. Es wird wünschenswert sein, gleichzeitig Standards und Spezifikationen aus den genannten Initiativen anzuwenden wie auch NFDI-Entwicklungen proaktiv in die jeweiligen Communities einzubringen. Einige Schlaglichter illustrieren dies:

Zentrale Initiativen

In der EOSC - European Open Science Cloud wurden bereits Strukturen gebildet, die sich vergleichbarer Fragen der Harmonisierung von Dateninfrastrukturen annehmen - zu nennen sind hier sowohl ganz konkrete Implementierungsprojekte (besonders EOSC Future¹³), sowie verschiedene Task Forces, die Verständigungen zu relevanten Grundlagenthemen verhandeln. Die NFDI hat auf mehreren Ebenen Bezüge zu diesem zentralen europäischen Infrastrukturvorhaben: als Gesamtorganisation, über die fachlichen Konsortien und über die Sektionen. In der Sektion muss ein Augenmerk darauf gerichtet sein, relevante Ergebnisse aus den technischen Standardisierungsgruppen aufzunehmen und Doppelarbeit bzw. konkurrierende Anforderungen für die NFDI-Konsortien zu vermeiden. Zudem kann die Sektion einen Beitrag zu einer Gesamtstrategie für die Verbindung von NFDI und EOSC leisten. Die Sektion unterstützt dabei die Etablierung der NFDI als nationalen EOSC Knoten¹⁴; insbesondere durch die Bereitstellung einer EOSC Plattform mit förderierten Basisdiensten.

Ebenfalls auf europäischer Ebene gibt es wichtige Vorarbeiten in den ESFRI Landmarks bzw. Projekten; auch was die Anwendung konsentierter Standards oder die Nutzung gemeinsamer Basisdienste betrifft. In der Sektion werden einige dieser und weiterer domänenspezifischer

¹³ <https://eoscfuture.eu/>

¹⁴ <https://eosc.eu/news/2023/09/geant-publishes-eosc-nodes-position-paper-on-behalf-of-nren-community/>

Festlegungen diskutiert, in einigen Fällen wird es eine Wechselwirkung geben, um Dienste beidseitig kompatibel zu machen. Das gleiche gilt für die globale [Research Data Alliance](https://rd-alliance.org)¹⁵.

Mehrere NFDI-Konsortien planen bereits den Einsatz einer "Digital Objects"-Architektur, die derzeit in einer globalen Initiative, dem [FAIR Digital Objects Forum](https://www.fairdo.org/), spezifiziert wird.^{16 17} Dieses Konzept gilt es im Zuge der Arbeiten an den Common Infrastructures zu diskutieren und Integrationsmöglichkeiten zu finden.

Für die Entwicklung von Cloud-basierten Diensten wie den Research Data Commons gibt es erhebliche Synergien durch das [FAIR Data Spaces Projekt](https://www.fairdata-spaces.org/)¹⁸ mit [GAIA-X](https://gaia-x.eu/) sowie mit den [Data Spaces](https://www.fairdata-spaces.org/) im allgemeinen Sinne. Unter substantieller Beteiligung einiger NFDI-Konsortien sind hier sowohl technische Arbeiten durchgeführt, die in der Sektion nachgenutzt werden können, als auch grundlegende rechtliche Klärungen und die Nutzung gemeinsamer Standards mit der Industrie adressiert worden.

Beteiligte Mitglieder

Sprecherinnen und Sprecher

Sonja Schimmler

Fraunhofer FOKUS, TU Berlin (NFDI4DataScience, NFDI4Cat, Base4NFDI)

sonja.schimmler@fokus.fraunhofer.de

+49 30 3463-7159

Michael Diepenbroek

GFBio e.V. (NFDI4Biodiversity)

mdiepenbroek@pangaea.de

+49 152 2192-9822

AG Koordinatoren und Koordinatorinnen

Overall Architecture (OA)

Marius Politze (NFDI4Ing, NFDI-MatWerk)

RWTH Aachen

politze@itc.rwth-aachen.de

Philipp Wieder (NFDI4Biodiversity, Text+)

GWVG Göttingen

philipp.wieder@gwdg.de

¹⁵ <https://rd-alliance.org>

¹⁶ <https://fairdo.org>

¹⁷ Smedt, Koenraad de; Koureas, Dimitris; Wittenburg, Peter (2020): FAIR Digital Objects for Science: From Data Pieces to Actionable Knowledge Units. In: Publications 8 (2), S. 21. DOI: 10.3390/publications8020021.

¹⁸<https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/>

Data Integration (DI)

Bernhard Seeger (NFDI4Biodiversity)
Philipps Universität Marburg
seeger@mathematik.uni-marburg.de

Andreas Henrich
Universität Bamberg
andreas.henrich@uni-bamberg.de

Thorsten Papenbrock
Philipps Universität Marburg
papenbrock@informatik.uni-marburg.de

Dirk Riehle
FAU Erlangen-Nürnberg
dirk.riehle@fau.de

Data Management Planning (DMP)

Daniela Hausen
RWTH Aachen
hausen@ub.rwth-aachen.de

Jürgen Windeck
TU Darmstadt
juergen.windeck@tu-darmstadt.de

Data Science and Artificial Intelligence (DSAI)

Adamantios Koumpis (NFDI4DataScience)
Universität Köln
adamantios.koumpis@gmail.com
adamantios.koumpis@uk-koeln.de

Arnim Bleier (NFDI4DataScience)
GESIS Köln
arnim.bleier@gesis.org

Sonja Schimmler
Fraunhofer FOKUS, TU Berlin (NFDI4DataScience, NFDI4Cat, Base4NFDI)
sonja.schimmler@fokus.fraunhofer.de

Electronic Lab Notebooks (ELN)

Nicole Jung
KIT Karlsruhe
nicole.jung@kit.edu

Christof Wöll
KIT Karlsruhe
christof.woell@kit.edu

Felix Bach
FIZ Karlsruhe
felix.bach@fiz-karlsruhe.de

Identity and Access Management (IAM)

Marius Politze (NFDI4Ing, NFDI-MatWerk)
RWTH Aachen
politze@itc.rwth-aachen.de

Wolfgang Pempe
DFN Berlin
pempe@dfn.de

Infrastructure and Data Security (IDS)

Petra Ritter
Charite Berlin
petra.ritter@bih-charite.de

Long-term Archival (LTA)

Peter Leinen
DNB Frankfurt
P.Leinen@dnb.de

Katharina Markus
ZBMED Köln
Markus@zbmed.de

Thomas Stäcker
TU Darmstadt
thomas.staecker@tu-darmstadt.de

Multi-Cloud (MC)

Alexander Sczyrba
Universität Bielefeld
asczyrba@cebitec.uni-bielefeld.de

Persistent Identifiers (PID)

Sven Bingert
GWDG Göttingen
sven.bingert@gwdg.de

Stephanie Hagemann-Wilholt (NFDI4Ing)
TIB Hannover
Stephanie.Hagemann@tib.eu

Research Software Engineering (RSE)

Florian Thiery (NFDI4Objects)
LEIZA Mainz
florian.thiery@leiza.de

Bernd Flemisch (NFDI4Ing)
Universität Stuttgart
bernd.flemisch@iws.uni-stuttgart.de

Beteiligte Mitglieder in der Sektion

In der Sektion beteiligen sich eine Vielzahl von Personen aus den Konsortien sowie darüber hinaus. Eine Übersicht findet sich auf der Webseite: nfdi.de/section-infra